

BANKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA MA'LUMOTLAR QOBIG'I TAHLILI (DEA) USULI METODOLOGIYASI

Kasimova Zilolaxon Botir qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Iqtisodiy statistika" kafedrasida tayanch doktoranti
Email: kasimovazilolaxon000@gmail.com
ORCID: 0009-0005-7597-6600
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17994499>

Moliyaviy tizim barqarorligi va iqtisodiy rivojlanishda banklar muhim o'rin egallaydi. Banklar faoliyatining samaradorligini aniqlash nafaqat ularning ichki boshqaruvi, balki davlat moliyaviy siyosati uchun ham dolzarb masaladir. Banklar bir vaqtning o'zida bir nechta resurslardan foydalanib, turli xil moliyaviy xizmatlar ko'rsatganligi sababli, ularning samaradorligini an'anaviy ko'rsatkichlar asosida baholash yetarli bo'lmaydi. Shu nuqtayi nazardan, Ma'lumotlar qobig'i tahlili (Data Envelopment Analysis – DEA) usuli banklar samaradorligini baholashda zamonaviy va samarali metod sifatida keng qo'llanilmoqda.

DEA (Data Envelopment Analysis) modelining ilk ko'rinishi CHARNES, COOPER va RHODES tomonidan 1978-yilda taklif etilgan. Ushbu model Farrell usuliga asoslanib, korxonalar yoki tashkilotlarning samaradorligini baholash uchun ishlab chiqarish imkoniyatlari chegarasidan foydalanadi.

CCR modeli deb ataluvchi bu yondashuv dastlab bitta kirish(input) va bitta chiqish(output) ko'rsatkichiga ega oddiy holatni ifodalagan. Keyinchalik esa model kengaytirilib, har bir korxonaning bir nechta kirish (resurslar) va chiqish (natijalar) ko'rsatkichlari yagona umumiy ko'rsatkichlarga birlashtirilgan. Bu jarayon doimiy miqyosda qaytish (CRS) sharti ostida amalga oshiriladi, ya'ni resurslar ikki barobar oshirilsa, natijalar ham ikki barobar oshadi deb qabul qilinadi.

CCR modelida samaradorlik chiqishlar va kirishlar o'rtasidagi vaznlangan nisbat orqali aniqlanadi. Har bir korxonalar uchun vaznlar shunday tanlanadiki, uning samaradorlik darajasi imkon qadar yuqori bo'lsin, lekin 1 dan oshmasin. Natijada samaradorlik ko'rsatkichi 0 va 1 oralig'ida bo'ladi:

- 0 ga yaqin qiymat — juda past samaradorlik;
- 1 ga teng qiymat — to'liq (maksimal) samaradorlik.

Shu bilan birga, baholash jarayonida barcha korxonalar bir xil mezonlar asosida solishtiriladi va hech bir korxonalar samaradorligi 1 dan yuqori bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Samaradorlikni aniqlash matematik jihatdan maxsus, maksimallash masalasini yechish orqali amalga oshiriladi:

$$\max \theta_{j_0} = \frac{\sum_{r=1}^s u_r y_{rj_0}}{\sum_{i=1}^m v_i x_{ij_0}}$$

Shartlari:

$$\frac{\sum_{r=1}^s u_r y_{rk}}{\sum_{i=1}^m v_i x_{ik}} \leq 1, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$u_r, v_i \geq 0$$

Bu yerda,

- θ_{j_0} - O'rganilayotgan DMU j_0 ning samaradorlik bahosi;
- u_r - r-tartibli outputga berilgan og'irlik (weight);
- y_{rj_0} - O'rganilayotgan DMU j_0 ning r-chi output;
- v_i - i-tartibli inputga berilgan og'irlik (weight);
- x_{ij_0} - O'rganilayotgan DMU j_0 ning i-chi inputi;
- s - Outputlar soni;
- m - Inputlar soni.
- k - Solishtirilayotgan DMU indeksi;
- n - DMUlar soni.

CCR va BCC modellari DEA (Data Envelopment Analysis) metodidagi ikkita asosiy model bo'lib, ularning asosiy farqi "miqyoslilik" (returns to scale) tamoyiliga bog'liq. CCR modeli resurslardan samarali foydalanish darajasini baholaydi, lekin u o'Icham effektini (scale effect) hisobga olmaydi.

Shuning uchun metodologiya ikki modelga ajratilgan: birinchisi - CCR (Charnes, Cooper, Rhodes, 1978), ikkinchisi - BCC (Banker, Charnes, Cooper, 1984).

Shu bilan birga modellar iqtisodiy maqsadga bog'liq holda ham ikki yo'nalishda tuzilishi mumkin. Masalan, ba'zi tashkilotlar resursni kamaytirishga qaratilgan (hospital, bank filiallari), shuning uchun input-oriented, ba'zilari esa natijani oshirishga qaratilgan (fabrika ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish), shuning uchun output-oriented.

Resurslar qimmat yoki cheklangan bo'lgan holatda banklar samaradorlikni resurslarni kamaytirish orqali oshirishga harakat qiladi.

a) CCR misolida Input-oriented model ko'rinishi:

$$\min \theta$$

cheklovlar:

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} \leq \theta x_{i0}, \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} \geq y_{r0}, \quad r = 1, \dots, s \quad \lambda_j \geq 0$$

$\theta < 1$ bo'lsa, DMU (Decision Making Unit) samarador emas va inputni θ koeffitsienti bilan kamaytirish mumkin.

b) CCR misolida output-oriented model ko'rinishi:

$$\max \phi$$

cheklovlar:

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} \geq \phi y_{r0}, \quad \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} \leq x_{i0}, \quad \lambda_j \geq 0$$

ϕ — outputni oshirish koeffitsientidir, $\phi > 1$ bo'lsa, DMU samarador emas va outputlarni ϕ koeffitsienti bilan oshirish mumkin. Agar $\phi = 1$, DMU samarali hisoblanadi, ya'ni boshqa DMUlar bilan solishtirganda outputni oshirish imkoni yo'q.

c) BCC misolida input-oriented model ko'rinishi:

$$\min \theta$$

$$\text{Cheklovlar: } \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} \leq \theta x_{i0}, \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} \geq y_{r0}, \quad r = 1, \dots, s$$

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1, \quad \lambda_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n$$

CCR modellaridan farqli ravishda BCC modellarida $\sum \lambda_j = 1 \rightarrow$ konvekslik sharti ishlatiladi va Variable Returns to Scale (VRS) ni hisobga olishga imkon beradi. $\sum \lambda_j = 1$ sharti tahlil qilinayotgan DMU ni boshqa DMUlar kombinatsiyasi bilan chiziqli konveks kombinatsiya sifatida ifodalashni ta'minlaydi.

d) CCR misolida output-oriented model ko'rinishi:

$$\max \phi$$

Cheklovlar:

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} \leq x_{i0}, \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} \geq \phi y_{r0}, \quad r = 1, \dots, s$$

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1$$

$$\lambda_j \geq 0, j = 1, \dots, n$$

Shundy qilib, DEA usulidan foydalanish orqali banklarning texnik va miqyos samaradorligi aniq ajratib ko'rsatiladi. CCR modeli resurslar samaradorligini umumiy baholasa BCC modeli sof texnik samaradorlikni ko'rsatadi va bankning miqyosdagi samarasizligini ajratib beradi.

Miqyos samaradorligini aniqlash formulasi:

$$SE = \frac{\theta_{CCR}}{\theta_{BCC}}$$

- $SE = 1 \rightarrow$ optimal miqyos;
- $SE < 1 \rightarrow$ miqyos jihatidan samarasizlik mavjud.

DEA usuli bank sektorida strategik va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lishi bilan birga bir nechta kamchiliklardan holi emas, ya'ni bunda tasodifiy xatoliklar hisobga olmaydi, natijalar ma'lumotlar sifatiga juda bog'liq hamda samaradorlik faqat nisbiy xarakterga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research*, 2(6), 429-444. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(78\)901388](https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)901388)
2. Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. *Management Science*, 30(9), 1078-1092. <https://doi.org/10.1287/mnsc.30.9.1078>
3. Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 120(3), 253-281. <https://doi.org/10.2307/2343100>
4. Andersen, P., & Petersen, N. C. (1993). A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis. *Management Science*, 39(10), 1261-1264. <https://doi.org/10.1287/mnsc.39.10.1261>
5. Ratner, S., Lychev, A., Rozhnov, A., & Lobanov, I. (2021). Efficiency evaluation of regional environmental management systems in Russia using Data Envelopment Analysis. *Mathematics*, 9(18), 2210.
6. Khannaev, S. (2020). Efficiency of Banks in Uzbekistan: A DEA Approach. *European Journal of Business and Management*, 12(9), 51884.
7. Nigmonov, A. (2010). Bank Performance and Efficiency in Uzbekistan. *Eurasian Journal of Business and Economics*, 3(5), 1-25.

